

O'QITUVCHILARNI ZAMONAVIY DASTURLAR ASOSIDA O'QITISHNI TIZIMLASHTIRISH MUAMMOLARI

Ali Axmedovich Allambergenov

Nukus davlat pedagogika instituti akademik litseyi
matematika fani o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10780854>

Annotatsiya. Ushbu tezisdagi o'qituvchilarga ixtisoslik fanlarini o'qitishda samara beradigan modellashtiruvchi dasturlarining mohiyati, afzalliklari va ulardan foydalanish imkoniyatlari yoritilgan. Tezisdagi asosan texnologik ta'lim, modellashtirish sohalariga urg'u beriladi.

Kalit so'zlar: modellashtirish, dastur, simulyatsiyalash, COMSOL, LabVIEW, Adams, PowerShape, FeatureCAM.

Mamlakatimizda o'qituvchilarni o'qitish faoliyatini takomillashtirish, o'quv jarayonining sifatini oshirish, ta'lim jarayoniga innovatsion va axborot kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish borasida keng ko'lamlilik ishlar amalga oshirilmoqda.

Shuningdek hozirgi davrda jamiyatimizda bo'layotgan o'zgarishlar, axborotlashgan jamiyatga o'tish borasidagi islohotlar, jahon ta'lim tizimiga integratsiyalanish jarayonlari va ta'lim tizimida axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining joriy etilishi mamlakatimiz oliy ta'lim muassasalarida kompetentli mutaxassislar tayyorlashga asos bo'lib xizmat qiladi.

ASOSIY QISM

Jahon hamjamiyatining e'tirof etishicha, hozirgi kunda ta'lim tizimi ishlab chiqarishdan ancha orqada qolib ketmoqda va bitiruvchilarning ta'lim muassasasini tamomlaganlariga qadar ular olgan ayrim bilimlar eskirib qolmoqda.

Bugungi kunda ta'lim mazmunini bosqichma-bosqich o'zgartirib borish dolzarb masalalardan biri bo'lib, elektron interfaol va multimedia majmualarining yangi avlodini ishlab chiqish hamda ulardan samarali foydalanish metodikalarini ta'minlash, shuningdek mustaqil bilishning yangi turlarini yaratish va tarmoq asosida o'qitish texnologiyalarining didaktik imkoniyatlaridan foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi [1].

Shu bois o'qituvchilarni o'qitish mazmunini takomillashtirish, elektron ta'lim resurslaridan va internet texnologiyalaridan samarali foydalanish davr talabi bo'lib qolmoqda.

Bizningcha o'qituvchilarni o'qitish ta'lim jarayoniga kompyuter texnologiyalarini va elektron ta'lim resurslarini joriy etish quyidagi masalalarni

ITALY

ITALY

yechish imkonini beradi:

- o'qitishda vaqtdan unumli foydalanish samaradorligini oshirish, auditoriyadan tashqari mashg'ulotlarni samarali tashkil etish va o'tkazish;
- faol-faoliyatli o'qitish shakllarini rivojlantirish;
- shaxsga yo'naltirilgan o'qitish modellarini qo'llash;
- ta'lim oluvchida ijodkorlik qobiliyatining rivojlanishi uchun shart-sharoitlarni yaratish.

Bugungi kunda ta'lim jarayonida elektron ta'lim resurlarini yaratish hamda ulardan o'quv jarayonida samarali foydalanishni taqozo etadi. Bunda o'quv materiallarini zamonaviy usullar, jumladan, multimediali resurlar va texnologiyalar, modellashtiruvchi dasturlar asosida taqdim etish ehtiyoji tug'iladi. Modellashtiruvchi dasturlarni o'quv jarayonida tatbiq etish ta'lim oluvchilardalarda bilim olishga motivatsiyani oshirish, o'z faoliyatini mustaqil rejalashtirish, o'qish vaqtini tejash, o'quv materiallarini yanada sifatliroq taqdim etish, axborotlarni amaliy o'zlashtirish, shuningdek har qanday jarayon va hodisalarni modellashtirish, kasbiy kompetentlikni shakllantirish imkonini beradi.

Bugungi kunda ta'lim jarayonida kompyuterning grafik imkoniyatlaridan foydalanishda bo'lgan talabning orta borishi, talabalarning ta'lim sohasida xususan, oliy ta'lim muassasalarida ixtisoslik fanlarini o'qitishda modellashtiruvchi dasturlardan foydalanib o'qitishni yuqori saviyada tashkil etishni taqozo etmoqda. Biz mazkur maqolada o'qituvchilarga ixtisoslik fanlarini o'qitishda samara beradigan modellashtiruvchi dasturlardan ayrimlari haqida fikr yuritamiz.

COMSOL Multiphysics dasturiy paketi yordamida muhandislar va olimlar muhandislik sohasidagi, ishlab chiqarish va ilmiy tadqiqotlar uchun konstruksiyalarni, qurilmalarni va jarayonlarni modellashtirishi mumkin (2).

COMSOL Multiphysics – bu integrallashgan modellashtirish uchun platforma bo'lib, modellashtirishning barcha bosqichlarini o'z ichiga oladi: geometrik tuzilishini yaratishdan, jarayondagi ishlatiladigan materilalar, fizik ta'sirlardan tortib toki yechimlarni topishni sozlash va jarayonni qayta ishlashgacha, bu esa aniq va barqaror natijalarni olish imkoniyatini beradi.

Maxsus amaliy va muhandislik vazifalari uchun modellarni yaratish uchun siz COMSOL Multiphysics dasturiy paketini imkoniyatlarini kengaytirish modullari orqali amalga oshirishingiz mumkin. Integratsiyalash modullarni modellashtirish vaqtida qo'llash, qurilmalar va jarayonlarni ishlab chiqishda boshqa muhandislik va matematik dasturiy vositalarni qo'llash imkoniyatini

beradi. Model yaratilganidan so'ng, siz uni maxsus foydalanuvchi interfeysli modellashtirish dasturiga aylantirishingiz mumkin bo'lib, ushbu dasturni ishlab chiqaruvchilardan alohida ishlatish imkoniyati mavjud bo'ladi.

1-rasm. COMSOL Multiphysics dasturining ko'rinishi.

FeatureCAM – CAD/CAM tizimi bo'lib, elementlarni ratsional qayta ishlash tamoyiliga asoslanadi. FeatureCAM qattiq jisimli modelning elementlarini avtomatik yoki qo'lda identifikatsiyalash imkoniyatini beradi: texnolog-dasturchi qaysi elementlarni qayta ishlashni xohlashini ko'rsatadi va tizim o'zi ushbu elementlarni qayta ishlash uchun boshqaruvchi dasuturlarni tayyorlaydi [3].

Feature RECOGNITION (elementlarni tanib olish) moduli – bu kuchli uskuna bo'lib, dasturlash jarayonini osonlashtiradi va tezlashtiradi. FeatureCAM da elementli dasturlash CAD (kompyuter modeli) geometrik ma'lumotlariga asoslanib, bu esa ishlab chiqarish vaqtini ancha qisqartirish imkonini beradi. Tizimda qo'lda, interfaol va to'liq avtomatik elementlarin tanib olish imkoniyati mavjud.

PowerSHAPE – qattiq jisimli va yuzali zamonaviy gibriddli modellashtirish dasturi hisoblanadi. Qattiq jisimli modellashtirish – bu ososn va tezkor birlashtirish, qirqib tashlash va kesishtirish operatsiyalarini bildiradi. Yuzali modellashtirish – bu kenglikdagi cheksiz elementlarni murakkabligi va ularni tahrirlashning takrorlanmas imkoniyatlari.

Modellashtirish vositasi quyidagi imkoniyatlarni taqdim etadi:

- ixtiyoriy egri chiziqlar to'plamida yuzalarni yaratish imkoniyati;
- yuzalarni dinamik pozitsiyalash va tahrirlash;
- ob'ektga-yo'naltirilgan tahrirlashni qo'llash PowerSHAPE dasturini qo'llashni osonlashtiradi va tezlashtirish imkonini beradi.

ITALY

ITALY

LabVIEW – dasturlashga grafik qarashlarni qo‘llash imkoniyatini taqdim etib, u jarayondagi ixtiyoriy detalni vizuallashtirish, qurilmalarni sozlash, o‘lchov ma‘lumotlarini ko‘rsatish va otladkalash imkoniyatini beradi. Ushbu vizuallashtirish o‘lchov qurilmalarini ixtiyoriy qurilma ta‘minotchilari uchun integratsiyalashni osonlashtirish, murakkab boshqarish algoritmini diagramma sxemasida aks etish, ma‘lumotlarini tahlili etish algoritmlarini oson ishlab chiqish va foydalanuvchi maxsus interfeysini qurish imkoniyatini beradi [4].

SolidWorks – bu muhadislik loyihalash va 3D modellashtirish uchun eng mashhur kompyuter dasturlaridan biri hisoblanadi. Ushbu dasturiy paketda nafaqat 3D chop etish texnik detallarni yaratish imkoniyati mavjud, balki boshqa texnik maqsadlarda ham ushbu modellardan foydalanish mumkin. Shunday qilib, SolidWorks dasturi 3D modellashtirish uchun juda keng imkoniyatli vosita va turli maqsadlardagi mahsulotlarni avtomatik loyihalash uchun dasturiy paket sifatida xizmat qiladi. Ma‘no jihatida bu mahsulotlarni raqamli ko‘rinishda konstruksiyalash uchun imkoniyatlar to‘plami bo‘lib, u o‘zida ko‘plab qo‘shimcha uskunalarni saqlaydi va ular orqali model ustida turli virtual texnik eksperimentlarni amalga oshirish imkoniyatini beradi.

Adams – dasturiy oilasi ixtiyoriy konstruksiyalarni (barcha harakatlanuvchi oddiy mexanik va elektromexanik qurilmalardan tortib murakkab avtomobil va samolyotlar, temir yo‘l texnikalari, kosmik apparatlargacha) modellashtirish va mukammallashtirish uchun qo‘llaniladi.

Adams dasturiy paketining xarakterli xususiyati va katta yutug‘i shundaki foydalanuvchi grafik interfeysi oson va effektiv ekanligi. Bu interfeysni ishlatib, Adams paketi foydalanuvchisi geometrik primitivlar bazasidan hisoblanadigan modelni tezkor yaratishi mumkin.

Har bir dastur ta‘lim jarayonida o‘zining ma‘lum bir vazifasini bajaradi. Ularning bir qismi materialning ketma-ket bayon qilishga mo‘ljallangan, boshqalari esa talabalarning bilimlarini baholashga, ayrim turlari esa amaliy mashg‘ulotlarni modellashtirishga xizmat qiladi va h.k.

Bilim, mahorat va ko‘nikmalar darajalarini nazorat qilishning dasturiy vositalari talabning bilimlari sifatini baholash jarayonini avtomatlashtiradi.

Test topshiriqlaridan o‘tkazish tizimi ta‘lim tizimida ancha davrlardan beri qo‘llaniladi. Biroq shuni ta‘kidlab o‘tish lozimki, olingan bilimlarni baholash jarayonida o‘qituvchi va talabning o‘zaro harakatlarini modellashtirish – axborot nuqtai-nazaridan juda nozik bo‘lgan ishdir. Ko‘plab vaziyatlarda u eng zamonaviy axborot texnologiyalaridan, sun‘iy intellekt metodlaridan foydalanmasdan turib sifatli tarzda amalga oshirilishi mumkin emas. Masalan,

matematik bo'yicha interfaol test tizimi talabning javobi mantiqini kuzatib borishi (bu teoremlarning avtomatik isbotlanishi kabi nozik metodlarni jalb qilishni talab qiladi), shuningdek, o'rganilayotgan o'quv fani bo'yicha tayanch bilimlar bazasiga asoslanishi lozim. Mana shunday tizimlarni ishlab chiqish sezilarli miqyosdagi mehnat, vaqt va moliyaviy sarf-xarajatlarni talab qiladi. Baxtimizga, mana shunday murakkab texnologiyalarni qo'llash har doim ham talab qilinavermaydi.

XULOSA VA MUNOZARA

Xulosa qilib aytganda, oliy ta'lim muassasalarida yuqori malakali mutaxassislarni tayyorlashda modellashtiruvchi dasturlarni o'qitishning innovatsion shakllari va metodlari bilan uyg'un holda kompleks qo'llash, kadrlar tayyorlash sifati va samaradorligini oshiradi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Gaffarov F.X. Maxsus fanlar bo'yicha elektron ta'lim resurslari bazasini yaratish va ularning masofadan foydalanish metodikasi. P.f.f.d. Diss. Avtoref. Toshkent. 2018 yil.5 bet.
2. COMSOL Multifizika uchun qo'llanma. - www.comsol.com/patents va AQSh patentlari 7,519,518; 7 596 474; 7 623 991; va 8 457 932. Patentlar kutilmoqda, 2014. 1262 s.
3. "CAD/CAM & Rapid prototyping application evaluation", 1-nashr © 2010 Miltiadis A. Boboulos PhD&bookbon.com.
4. SolidWorks® dasturiy ta'minotini o'rgatish bo'yicha o'qituvchilar uchun qo'llanma. © Dassault Systèmes SolidWorks Corporation, 1995-2010; Dassault Systèmes S.A., 300 Beyker prospekti, Konkord, Mass. 01742 AQSh.
5. Janabergenova, A. J. (2021). Setting Goals on Smart Techniques and Affecting Student Motivation. Annals of the Romanian Society for Cell Biology, 9333-9336.
6. Janabergenova, A. J. (2018). Organization and Forms of Students' Independent Work on Higher Mathematics at Pedagogical University. Eastern European Scientific Journal, (2).
7. Жанабергенава, А. Ж. (2023). Ахборотлашган таълим муҳитида талабаларнинг мустақил иш фаолияти методикасини такомиллаштириш. Novateur Publications, 6, 1-142.
8. Jaksilikovna, J. A. (2022). Ta'lim jarayonini bulutli xisoblash texnologiyasi asosida tashkil etishning pedagogik omillari. Gospodarka i Innowacje., 23, 77-82.
9. Prenov, B., & Tarkhanov, N. (2003). Kernel spikes of singular problems.

10. Barakbaevich, P. B., & Turganbaevich, O. E. (2023). Teaching to solve geometric problems using the method of vectors and coordinates. *Journal of Pharmaceutical Negative Results*, 689-695.
11. Prenov, B. B., & Tarkhanov, N. N. (1992). Martinelli-Bochner singular integral. *Siberian Mathematical Journal*, 33(2), 355-359.
12. Prenov, B. B., & Tarkhanov, N. N. (1992). On the singular Martinelli-Bochner integral. *Sibirskii Matematicheskii Zhurnal*, 33(2), 202-205.

